

EFEITOS DO USO DA SEMAGLUTIDA EM PACIENTES COM OBESIDADE: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Ciências da Saúde, Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO / 18/08/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8280155

Laura Cristina Alves de Sousa¹; Aline Luna Andrade²; Amanda Rocha Albuquerque³; Francisco Expedito Ramos Aguiar Sobrinho⁴; Geórgia Maria de Araújo Tenório Sampaio⁵; Isabelly Sampaio Bezerra⁶; Júllia Barros Maciel⁷; Letícia De Souza Pinto⁸; Márcio Ribeiro Lucena⁹; Maria Juliana Araújo Oliveira Brasileiro¹⁰.

Resumo

Introdução: A obesidade é amplamente reconhecida como uma patologia crônica que se caracteriza pelo acúmulo excessivo de tecido adiposo. Esse acúmulo está intrinsecamente ligado a diversas comorbidades graves. Frente a essa conjuntura crítica, a busca incessante por abordagens terapêuticas inovadoras e eficazes emergiu como uma prioridade incontestável, visando enfrentar a intrincada complexidade da obesidade. Nesse contexto, nos últimos anos, a semaglutida, comercialmente conhecida como Ozempic[®], um agonista do receptor do peptídeo-1 semelhante ao glucagon (GLP-1), destacou-se como uma opção terapêutica promissora no tratamento da obesidade. Em comparação com outros medicamentos da mesma classe, a semaglutida demonstra superioridade, especialmente em relação às terapias injetáveis, exibindo efeitos mais eficazes.

Objetivo: Avaliar os efeitos do uso da semaglutida em pacientes com obesidade ou sobrepeso, a partir dos 12 anos de idade. Metodologia: Na plataforma Pubmed/MEDLINE, pesquisou-se no dia três de agosto por artigos em português, inglês ou espanhol nos últimos cinco anos (2018 a 2023), relacionados às palavras-chave “obesidade” ou “obesity” e “semaglutida” ou “semaglutide”.

Resultados: A semaglutida foi associada de forma estatisticamente significativa nos resultados relacionados à perda de peso, incluindo o valor absoluto da perda de peso, percentual de perda de peso, índice de massa corporal (IMC) e circunferência da cintura. A perda de peso média no grupo em uso de semaglutida 50mg por dia foi de 15,1% em 68 semanas, o que significou uma diferença de 12,7% em comparação com o grupo placebo. Conclusão: A partir da análise dos artigos revisados, evidencia-se que a semaglutida foi eficiente na redução de peso e no controle do apetite, especialmente em comparação com outras opções farmacológicas disponíveis. Além disso, observou-se ação na redução da hemoglobina glicada, na diminuição do risco cardiometabólico — associado ao controle do colesterol VLDL, redução da pressão arterial, dos níveis de proteína C reativa (PCR) e da circunferência de cintura.

Palavras-chave: obesidade; semaglutida

1. Introdução

A obesidade é amplamente reconhecida como uma patologia crônica que se caracteriza pelo acúmulo excessivo de tecido adiposo. Esse acúmulo está intrinsecamente ligado a diversas comorbidades graves, incluindo diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e distúrbios metabólicos. A escalada dessa condição também atingiu proporções epidêmicas, transcendendo fronteiras e apresentando desafios substanciais tanto para a saúde pública quanto para o bem-estar individual. Nesse sentido, no contexto brasileiro, as estatísticas são igualmente alarmantes: entre 2003 e 2019, o percentual de adultos obesos no país aumentou de 12,2% para 26,8%; além disso, a proporção de pessoas com excesso de peso subiu de 43,3% para 61,7%. Nesse contexto, esses dados revelam que cerca de um em cada quatro indivíduos acima dos vinte anos é categorizado como obeso.

Adicionalmente, mais de metade da população é classificada como estando em situação de sobrepeso (BRASIL, 2019).

Frente a essa conjuntura crítica, a busca incessante por abordagens terapêuticas inovadoras e eficazes emergiu como uma prioridade incontestável, visando enfrentar a intrincada complexidade da obesidade. Nesse contexto, nos últimos anos, a semaglutida, comercialmente conhecida como Ozempic[®], um agonista do receptor do peptídeo-1 semelhante ao glucagon (GLP-1), destacou-se como uma opção terapêutica promissora no tratamento da obesidade. Em comparação com outros medicamentos da mesma classe, a semaglutida demonstra superioridade, especialmente em relação às terapias injetáveis, exibindo efeitos mais eficazes.

Originalmente aprovada para o controle dos níveis glicêmicos em pacientes com diabetes tipo 2, a semaglutida revelou efeitos notáveis na regulação do apetite, no metabolismo energético, na redução de peso e até nos aspectos cardiovasculares. Esses efeitos a tornaram alvo de estudo para a exploração de seu potencial papel na gestão da obesidade, tanto de forma isolada quanto em combinação com outras intervenções (STEINBERG; CARLSON, 2019).

Diante disso, o presente artigo científico tem como propósito fornecer uma análise abrangente dos efeitos do uso da semaglutida no tratamento da obesidade em pacientes com obesidade ou sobrepeso, a partir dos 12 anos de idade. Para isso, serão abordados não apenas os mecanismos farmacológicos subjacentes à sua ação, mas também os resultados clínicos provenientes de estudos recentes que meticulosamente avaliaram sua eficácia e segurança. Além disso, serão consideradas as informações pertinentes para a prescrição e utilização clínica da semaglutida.

Adicionalmente, serão explorados os possíveis desafios inerentes e as perspectivas promissoras ligadas à incorporação da semaglutida no amplo leque terapêutico para a obesidade. Ao enriquecer nossa compreensão acerca do papel da semaglutida no contexto do tratamento da obesidade, este estudo visa oferecer insights valiosos, direcionando benefícios tangíveis não somente para os profissionais de saúde, pesquisadores e formuladores de políticas, mas também contribuindo de modo substancial para aprimorar a gestão dessa relevante condição de saúde pública em âmbito global.

2. Metodologia

A elaboração desta revisão de literatura baseou-se nos itens do checklist PRISMA. Diante disso, a pesquisa foi realizada em seis etapas: definição da pergunta de pesquisa; identificação de estudos relacionados à pergunta de pesquisa; avaliação de título e resumo dos artigos identificados; busca pelo texto completo dos artigos selecionados; avaliação do texto completo, quando identificado; inclusão e relato dos artigos incluídos na amostra.

Inicialmente, o problema de pesquisa foi definido seguindo o formato PICO: (p) pacientes acima de 12 anos de idade com obesidade ou sobrepeso, (i) uso de semaglutida como opção terapêutica, (c) sem critérios de comparação, (o) efeitos na perda de peso. Logo, definiu-se a pergunta de pesquisa: “Há relação entre o uso de semaglutida como opção farmacológica e a perda de peso em pacientes a partir de 12 anos de idade?”.

Em um segundo momento, foi realizada pesquisa na base de dados MEDLINE utilizando as palavras-chave “semaglutida” ou “semaglutide” e “obesidade” ou “obesity”, com a condição de que os estudos tivessem sido publicados nos últimos 5 anos (2018 a 2023). Nesse momento, os estudos foram analisados por título e resumo, de modo que os artigos que não tinham relação com a pergunta de pesquisa foram excluídos.

Posteriormente, prosseguiu-se com a busca e na avaliação do texto completo dos artigos selecionados, de maneira que aqueles estudos em que não foi possível encontrar o texto completo foram excluídos. Nesse contexto, cada um dos artigos restantes foi avaliado por pelo menos dois autores, com foco na análise da metodologia, discussão e resultados.

As informações extraídas das pesquisas foram sumarizadas em uma tabela. Primeiramente, a tabela foi utilizada para a construção do trajeto de pesquisa nas diversas plataformas, e em um segundo momento para a identificação das características e realização do checklist PRISMA nos artigos para avaliar a inclusão ou não dos mesmos. Ademais, nota-se que os artigos foram agrupados

em primeiro momento pelo autor, segundo: título do artigo, autores, ano de publicação, tipo de estudo, objetivo do estudo e principais achados.

3. RESULTADOS

Título do Artigo	Autor(es)	Ano de Publicação	Tipo de estudo	Objetivo do estudo
Efficacy and safety of subcutaneous semaglutide in adults with overweight or obese: a subgroup meta-analysis of randomized controlled trials.	Zhang, Rui; Hou, Qin-Chuan; Li, Bing-Hong; Deng, Ling; Yang, Yu-Mei; Li, Ting-Xin; Yao, Xiao-Qin; Yang, Liang-Liang; Lin, Xi-Long; Liao, Yi-Qian; Wang, Lin; Liu, Yu-Ping; Tan, Jing; Wan, Zheng-Wei; Shuai, Ping.	2023	Revisão de ensaios clínicos randomizados	Avaliar os diferentes efeitos da semaglutida no controle de peso sob diversas circunstâncias de administração

Oral semaglutide 50 mg taken once per day in adults with overweight or obesity (OASIS 1): a randomised, double-blind, placebo controlled, phase 3 trial.	Knop, Filip K; Aroda, Vanita R; do Vale, Ruben D; Holst-Hansen, Thomas; Laursen, Peter N; Rosenstock, Julio; Rubino, Domenica M; Garvey, W Timothy.	2023	Ensaio clínico randomizado	Avaliar a eficácia e a segurança do uso da semaglutida em pacientes com obesidade e sem diabetes tipo 2

Two-year effect of semaglutide 2.4 mg on control of eating in adults with overweight/obesity: STEP 5.	Wharton, Sean; Batterham, Rachel L; Bhatta, Meena; Buscemi, Silvio; Christensen, Louise N; Frias, Juan P; Jódar,	2023	Ensaio clínico	Avaliar o efeito do uso de 2.4mg de semaglutida em adultos no controle do apetite

Esteban;
Kandler,
Kristian;
Rigas,
Georgia;
Wadden,
Thomas A;
Garvey, W
Timothy.

<p>Efficacy and Safety of Liraglutide and Semaglutide on Weight Loss in People with Obesity or Overweight: A Systematic Review.</p>	<p>Xie, Zeyu; Yang, Sensen; Deng, Weishang; Li, Jinjian; Chen, Jisheng.</p>	<p>2022</p>	<p>Revisão sistemática</p>	<p>Avaliar o efeito e a segurança da semaglutida e da liraglutida no tratamento de pacientes com obesidade ou sobrepeso</p>
<p>Semaglutide 2.4 Mg for the Management of Overweight and Obesity: Systematic</p>	<p>Smith, Inger; Hardy, Emily; Mitchell, Stephen; Batson, Sarah</p>	<p>2022</p>	<p>Revisão sistemática</p>	<p>Comparar os efeitos da semaglutida 2.4mg por semana com outras opções</p>

<p>Literature Review and Meta-Analysis</p>				<p>farmacológicas para o tratamento da obesidade ou sobrepeso</p>
<p>Once-Weekly Semaglutide in Adolescents with Obesity.</p>	<p>Weghuber, Daniel; Barrett, Timothy; Barrientos-Pé rez, Margarita; Gies, Inge; Hesse, Dan; Jeppesen, Ole K; Kelly, Aaron S; Mastrandrea, Lucy D; Sørrig, Rasmus;</p>	<p>2022</p>	<p>Ensaio clínico randomizado</p>	<p>Avaliar a eficácia da semaglutida 2,4mg por semana no tratamento da obesidade em pacientes adolescentes (entre 12 e 18 anos)</p>

Arslanian,
Silva.

Semaglutide improves cardiometabolic risk factors in adults with overweight or obesity: STEP 1 and 4 exploratory analyses.	Kosiborod, Mikhail N; Bhatta, Meena; Davies, Melanie; Deanfield, John E; Garvey, W Timothy; Khalid, Usman; Kushner, Robert; Rubino, Domenica M; Zeuthen, Niels; Verma, Subodh.	2022	Ensaio clínico randomizado	Avaliar os efeitos da semaglutida 2,4mg no risco cardiometabólico em pacientes com obesidade e sobrepeso sem diabetes

Efficacy and safety of semaglutide on weight loss in obese or overweight patients without diabetes: A systematic review and	Gao, Xueqin; Hua, Xiaoli; Wang, Xu; Xu, Wanbin; Zhang, Yu; Shi, Chen; Gu, Ming.	2022	Revisão sistemática e metanálise	Avaliar a eficácia da semaglutida no tratamento da obesidade ou sobrepeso

meta-analysis of randomized controlled trials.				
---	--	--	--	--

Discussão

A semaglutida é um medicamento que faz parte da classe dos análogos de GLP-1. Os análogos de GLP-1 constituem uma classe farmacológica que tem demonstrado eficácia no manejo do diabetes mellitus tipo 2. Esses agentes são concebidos para mimetizar a atividade biológica endógena do peptídeo-1 semelhante ao glucagon (GLP-1), um hormônio pancreático secretado em resposta à ingestão de alimentos.

Por meio da ativação dos receptores de GLP-1, situados principalmente nas células beta pancreáticas e no trato gastrointestinal, os análogos de GLP-1 desencadeiam uma série de respostas fisiológicas propícias à regulação glicêmica.

A ação intrínseca dos análogos de GLP-1 engloba a potencialização da secreção de insulina pelas células beta pancreáticas de maneira dependente da glicose, o que reduz eficazmente a hiperglicemia pós-prandial. Adicionalmente, esses agentes inibem a liberação de glucagon, minimizando a gliconeogênese hepática e, portanto, atenuando a produção endógena de glicose. Além disso, os análogos de GLP-1 prolongam o esvaziamento gástrico, contribuindo para uma menor taxa de absorção da glicose proveniente da dieta.

4.1 Efeitos na perda de peso

O impacto terapêutico dos análogos de GLP-1 se estende além do controle glicêmico, abarcando benefícios metabólicos adicionais. A modulação do apetite é um efeito decorrente da ação central dos análogos de GLP-1, resultando em uma sensação de saciedade e influenciando positivamente a gestão do peso corporal. Esses compostos têm se mostrado particularmente relevantes em pacientes com diabetes tipo 2 que apresentam resistência à insulina e dificuldades no controle glicêmico, tendo sido associados à redução de peso também em pacientes diabéticos, além dos não-diabéticos.

A literatura revisada indica que a semaglutida foi eficiente na redução do peso corporal em pacientes obesos ou com sobrepeso, em comparação tanto com grupos placebo quanto com outras intervenções farmacológicas. No que diz respeito às vias pelas quais a semaglutida promove a perda de peso, pode-se citar como uma das principais vias a regulação do apetite e da saciedade. Quando a semaglutida é administrada, ela ativa os receptores de GLP-1 no cérebro, em áreas como o hipotálamo, que desempenham um papel crucial no controle do apetite. Essa ativação resulta em uma sensação prolongada de saciedade após as refeições, levando a uma redução na ingestão alimentar.

Além disso, a semaglutida também influencia o esvaziamento gástrico, ou seja, a velocidade com que o estômago libera o conteúdo para o intestino delgado. Essa ação retarda o esvaziamento gástrico, o que contribui para uma absorção mais lenta dos nutrientes, incluindo a glicose. Isso ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue mais estáveis ao longo do tempo e contribui para a sensação de saciedade após as refeições.

A redução da produção de glucagon pelo pâncreas é outro mecanismo que contribui para a perda de peso induzida pela semaglutida. O glucagon é um hormônio que promove a liberação de glicose pelo fígado.

Ao inibir a produção excessiva de glucagon, a semaglutida reduz a produção hepática de glicose, o que, por sua vez, auxilia no controle dos níveis de açúcar no sangue e na perda de peso.

4.2 Efeitos sobre o risco cardiometabólico

Foram relatados, na literatura revisada, efeitos significativos sobre o risco cardiometabólico, no sentido de reduzi-lo. Isso ocorre, presumivelmente, pela redução da circunferência de cintura, da resistência insulínica, do colesterol não-HDL, da pressão arterial e dos níveis de proteína C reativa. Nesse contexto, observa-se que a semaglutida atua na melhora da saúde geral do paciente obeso, na medida em que atua também sobre as comorbidades comumente associadas.

No que concerne à redução da pressão arterial, esta pode ser explicada por alguns efeitos bioquímicos, entre os quais destaca-se o efeito direto sobre os vasos sanguíneos, na medida em que a ativação dos receptores de GLP-1 pode promover a vasodilatação. Isso ocorre através do estímulo da produção de óxido nítrico, uma molécula com importante função vasodilatadora. Essa vasodilatação contribui para a redução da resistência vascular periférica e, conseqüentemente, para a diminuição da pressão arterial.

Outrossim, pode-se pensar na influência na regulação nervosa, já que a semaglutida também pode afetar o sistema nervoso autônomo, que controla a

pressão arterial. A ativação dos receptores de GLP-1 pode modular a atividade do sistema nervoso simpático, responsável pelo aumento da pressão arterial. Ao reduzir a atividade do sistema nervoso simpático, a semaglutida pode contribuir para a diminuição dos níveis de pressão arterial.

Ademais, cabe ressaltar os efeitos metabólicos e ponderais, uma vez que a melhoria no controle glicêmico promovida pela semaglutida pode ter efeitos benéficos indiretos sobre a pressão arterial. O controle da glicemia pode ajudar a prevenir danos aos vasos sanguíneos que ocorrem devido à hiperglicemia crônica. Além disso, a perda de peso frequentemente associada ao uso da semaglutida pode contribuir para a redução da pressão arterial, de maneira que uma redução de 5% no peso corporal pode ocasionar redução de 20 a 30% na pressão arterial, segundo a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial.

4.3 Eventos adversos

A semaglutida, como um agonista do receptor de GLP-1 (peptídeo-1 semelhante ao glucagon), tem impactos variados nos processos metabólicos e gastrointestinais do organismo, alguns dos quais podem influenciar a formação de cálculos biliares.

Na literatura revisada, observou-se relato de colelitíase em pacientes tratados com semaglutida. Um dos mecanismos pelos quais a semaglutida pode contribuir para a colelitíase está relacionado ao retardo do esvaziamento gástrico que ocorre após a sua administração. Esse retardo pode levar a uma estase prolongada da bile na vesícula biliar, criando um ambiente propício para a cristalização e formação de cálculos biliares.

Além disso, a bile mais concentrada devido à estase pode favorecer o acúmulo de componentes que compõem os cálculos.

Além disso, a perda de peso associada ao uso da semaglutida pode contribuir para o aumento do risco de colelitíase. A rápida perda de peso, especialmente em indivíduos com sobrepeso ou obesidade, pode levar a mudanças na

composição da bile e à redução do fluxo biliar, o que também pode favorecer a formação de cálculos biliares (MANCINI, 2001).

Observou-se também a ocorrência de hipoglicemia, que pode estar associada com o uso de outras medicações hipoglicemiantes em associação, no caso de pacientes diabéticos; jejuns prolongados, devido à saciedade gerada pela semaglutida e com altas doses, de maneira que mais pesquisas devem avaliar a dose ideal para cada pessoa.

5 Conclusão

A partir da análise dos artigos revisados, evidencia-se que a semaglutida foi eficiente na redução de peso e no controle do apetite, especialmente em comparação com outras opções farmacológicas disponíveis.

Além disso, observou-se ação na redução da hemoglobina glicada, na diminuição do risco cardiometabólico— associado ao controle do colesterol VLDL, redução da pressão arterial, dos níveis de proteína C reativa (PCR) e da circunferência de cintura. Esses achados indicam que a semaglutida é uma opção a ser considerada no tratamento da obesidade por atuar não só no controle do peso corporal, mas também no que concerne às comorbidades comumente associadas, como diabetes, dislipidemia e doenças cardiovasculares.

No entanto, houve relato de mais efeitos adversos relacionados à semaglutida comparativamente a outras drogas, como a liraglutida, por exemplo. Esses efeitos incluíram não só, mas especialmente eventos adversos gastrointestinais; hipoglicemia e colelitíase.

Nesse contexto, foi observada uma relação dose-dependente, de maneira que os pacientes submetidos à dose de 50mg por dia relataram mais eventos adversos gastrointestinais (80%) em relação ao grupo submetido à dose de 2.4mg por semana (62%). Diante disso, evidencia-se a necessidade de mais estudos avaliando a resposta terapêutica e a incidência de eventos adversos em diferentes doses, de maneira a padronizar o tratamento do paciente com obesidade da melhor forma possível.

Referências

BRASIL. Um em cada quatro adultos do país estava obeso em 2019; Atenção Primária foi bem avaliada.

Agência IBGE Notícias Estatísticas Sociais, 2019. Disponível em: Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/29204um-em-cada-quatro-adultos-do-pais-estava-obeso-em-2019>. Acesso em: 03 de agosto de 2023.

GAO, Xueqin et al. Efficacy and safety of semaglutide on weight loss in obese or overweight patients without diabetes: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Frontiers in pharmacology*, v. 13, p. 935823, 2022.

KNOP, Filip K. et al. Oral semaglutide 50 mg taken once per day in adults with overweight or obesity (OASIS 1): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. *The Lancet*, 2023.

KOSIBOROD, Mikhail N. et al. Semaglutide improves cardiometabolic risk factors in adults with overweight or obesity: STEP 1 and 4 exploratory analyses. *Diabetes, Obesity and Metabolism*, v. 25, n. 2, p. 468-478, 2023.

MANCINI, Marcio C. Obstáculos diagnósticos e desafios terapêuticos no paciente obeso. *Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia*, v. 45, p. 584-608, 2001. SMITH, Inger et al. Semaglutide 2.4 Mg for the Management of Overweight and Obesity: Systematic Literature Review and Meta-Analysis. *Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy*, p.3961-3987, 2022.

STEINBERG, J.; CARLSON, L. Type 2 Diabetes Therapies: A STEPS Approach. *American Family Physician*, v. 99, n. 4, p. 237-243, 2019.

WEGHUBER, Daniel et al. Once-weekly semaglutide in adolescents with obesity. *New England Journal of Medicine*, v. 387, n. 24, p. 2245-2257, 2022.

WHARTON, Sean et al. Two-year effect of semaglutide 2.4 mg on control of eating in adults with overweight/obesity: STEP 5. *Obesity*, v. 31, n. 3, p. 703-715, 2023.

XIE, Zeyu et al. Efficacy and Safety of Liraglutide and Semaglutide on Weight Loss in People with Obesity or Overweight: A Systematic Review. *Clinical Epidemiology*, p. 1463-1476, 2022.

ZHANG, Rui et al. Efficacy and safety of subcutaneous semaglutide in adults with overweight or obese: a subgroup meta-analysis of randomized controlled trials. *Frontiers in Endocrinology*, v. 14, 2023.

1. Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU)
2. Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário Santa Maria (UNIFSM)
3. Graduanda em Medicina pela Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS)
4. Graduando em Medicina pela Universidade Estadual de Pernambuco (UPE)
5. Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU)
6. Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário Santa Maria (UNIFSM)
7. Graduanda em Medicina pela Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS)
8. Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU)
9. Graduando em Medicina pelo Centro Universitário Santa Maria (UNIFSM)
10. Graduanda em Medicina pelo Centro Universitário Santa Maria (UNIFSM)

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil